

TALABALARNING O‘ZINI O‘ZI TASHKIL ETISHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TAMOYILLARI

Jo‘rayeva Gulxayo Sabirovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

shahnozawork@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270859>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta‘lim tizimida talabalarning o‘z-o‘zini tashkil etishining pedagogik tamoyillari ochib berilgan. Mustaqil ta‘lim, o‘zini o‘zi tashkil etish, maqsadlarni belgilash, rejalashtirishga alohida e‘tibor beriladi. o‘z-o‘zini boshqarish va irodaviy fazilatlarini rivojlantirish. Talabalarning o‘z-o‘zini tashkil etishining asosiy pedagogik tamoyillari ajratib ko‘rsatilgan: onglik va maqsad qo‘yish, sub‘ektivlik, individuallashtirish, loyiha faoliyati tamoyili, shuningdek, mustaqillik va mas‘uliyatni shakllantirish tamoyili.

Kalit so‘zlar: mustaqil ta‘lim, o‘z-o‘zini tashkil etish, maqsad qo‘yish, rejalashtirish. o‘z-o‘zini nazorat qilish, shaxsiy rivojlanish, pedagogik tamoyillar.

Abstract. This article explores the pedagogical principles of student self-organization within the higher education system. Special attention is paid to independent learning, self-organization, goal setting, planning, self-control, and the development of volitional qualities. The main pedagogical principles of student self-organization are highlighted: awareness and goal setting, subjectivity, individualization, the principle of project activity, as well as the principle of forming independence and responsibility.

Key words: independent learning, self-organization, goal setting, planning, self-control, personal development, pedagogical principles.

Аннотация. В данной статье раскрываются педагогические принципы самоорганизации студентов в образовательной системе высшей школы. Особое внимание уделяется самостоятельному обучению, самоорганизации, целеполаганию, планированию, самоконтролю и развитию волевых качеств. Выделены основные педагогические принципы самоорганизации студентов: осознанности и целеполагания, субъектности, индивидуализации, принцип проектной деятельности, а также принцип формирования самостоятельности и ответственности.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, самоорганизация, целеполагание, планирование, самоконтроль, личностное развитие, педагогические принципы.

Introduction. Bilamizki, o‘quv asosiy natijasi faol hayotiy va kasbiy yondashuvga ega mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Bugungi kunimizda, ta‘lim muassasalarining

bitiruvchilari o‘rtasida nafaqat kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish bilan birga, doimiy ravishda talabalarning doimiy o‘zini o‘zi rivojlantirib borishi hamda o‘zini takomillashtirishga bo‘lgan shaxsiy intilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, talabaning o‘zini o‘zi boshqarishi, uning o‘z harakatlari, fikrlari va his-tuyg‘ularini boshqarish qobiliyatidir. Shu sababli, talabalar o‘zini o‘zi boshqarish faoliyatlari faqatgina o‘quv faoliyatidagina amalga oshib qolmasdan, ularning shaxsiy hayotlarida muvaffaqiyatlarga erishishlarida ham juda muhim rol o‘ynaydi. Talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etishi bevosita mustaqil ta’lim bilan bog‘liqdir. Mustaqil ta’limni tashkil etishda uning uchta jihatiga alohida ahamiyat berishimiz kerak.

Birinchisi, talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etishini rivojlantirish jarayonida mustaqil ta’limni muhim pedagogik omillardan biri ekanligi ya’ni talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etishi shaxsiy rivojlanish bilan uzviy bog‘liq jarayon hisoblanadi. Bu orqali talaba o‘quv faoliyatini mustaqil rejalashtirish, o‘z oldiga maqsad qo‘yish va uni amalga oshirish jarayonida o‘zining intellektual hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Buning natijasida talaba mustaqil fikrlash, o‘z imkoniyatlarini baholash va o‘z bilim hamda ko‘nikmalarini takomillashtirishga harakat qiladi. Natijada, talabalarda tanqidiy va kreativ tafakkur shakllanib, turli xil uchraydigan muammolarga yangicha yondashuv ko‘nikmalari rivojlanib boradi. Olimlarimiz olib brogan tadqiqotlarida ham o‘zini o‘zi tashkil etishshaxsning o‘z o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirilgan muhim omil sifatida e’tirof etiladi [1].

Ikkinchi tomondan, talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etishining rivojlantirishdagi eng muhim jihatlardan bittasi bu, madaniy kompetensiyalrni shakllantirish bilan bog‘liq hisoblanadi. Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida talabalarga nafaqat nazariy bilimlar beribgina qolmasdan, balki ularning kasbiy tayyorgarligini oshirish ham muhim vazifalardan biri sifatida tanlab olingan. Shu bilan birga, bu tizim talabalarning axloqiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan yetuk bo‘lishini ta’minlashga ham katta e’tibor qaratadi. Adabiyotlarda mustaqil ta’limning ushbu jihati ta’kidlanib, u talabaga o‘zining kasbiy sohasida mustaqil qarorlar qabul qilish, murakkab vaziyatlarda tez va to‘g‘ri fikrlash qobiliyatini shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, bu jarayon orqali talabalarda madaniy qiymatlar, etika va ijtimoiy mas’uliyatni o‘zlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Mustaqil ta’limni tashkil etish jarayonida talabalar nafaqat o‘z bilimlarini oshirish, balki jamiyatga foydali, mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarni ham rivojlantiradilar. beruvchi[2].

Uchinchi jihati esa, bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimidir. Bu tizim ham muhim pedagogik shart-sharoitlardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Bu tizimning afzallik tomoni shundan iboratki, ta’lim tizimini modul asosida tashkil etish orqali talabalarning o‘z qiziqishlariga mos mavzuni yanada chuqurroq o‘rganishga yordam beradi. Kredit-modul tizimi yordamida ta’lim jarayoni modul va mustaqil o‘rganish shakllariga bo‘linib, talabaga o‘zining o‘rganish jarayonini nazorat qilish va shaxsiy rivojlanish strategiyasini belgilash imkonini beradi. Bu yondashuv talabalarga o‘zlarining o‘qish rejalari va maqsadlariga mos keladigan mustaqil o‘rganish usullarini tanlash imkonini berib, shaxsiy o‘zishga ko‘maklashadi. Kredit-modul tizimi orqali olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, bunday tizim talabalarni yanada faol va tashabbuskor bo‘lishga undaydi, bu esa ularning kelajakda mustaqil va innovatsion fikrlash qobiliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Quyida keltirilgan jadval orqali oliy ta’lim tizimida mustaqil ta’limni tashkil etishning muhim jihatlarini ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda ularning pedagogik ahamiyatini ham o‘rganib chiqamiz[4].

ASOSIY QISM

Komponent/natija Tavsifi Pedagogik ahamiyati

Mustaqil ta’limning roli Talabalar o’zlarining bilim, ko’nikma va malakalarini mustahkamlaydilar hamda axborot bilan mustaqil ishlash orqali o’zini o’zi rivojlantirish imkoniyatiga ega bo’lib boradilar. Talabalarda kognitiv, kreativ va hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini shakllantirib boradilar. Mustaqil fikrlash hamda innovatsion qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir.

Kredit-modul tizimi Ha bir modul uchun ajratilgan kreditlar talabalarga o’zlariga qiziqarli mavzuni chuqurroq o’rganish imkonlarini beradi. Ta’lim jarayonini individualizatsiyalash, talabaning o’z o’zini boshqarish salohiyatini yanada oshirish va o’quv jarayoniga bo’lgan motivatsiyani kuchaytirish.

Axborot bilan ishlash ko’nikmalari Mustaqil ta’lim olish davomida, talabalar axborot manbalaridan samarali foydalanishni hamda ularni tahlil va sintez qilishni o’rganadilar.

Zamonaviy axborot jamiyatida raqobatbardosh bo’lish uchun zarur bo’lgan analitik va kritik fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shaxsiy va ijtimoiy salohiyatni rivojlantirish Mustaqil o’qish jarayonida talabalar o’z tashabbuslarini ko’rsatishni va ijodiy faoliyat, ijtimoiy ma’suliyatni o’zlashtiradilar.

Kelajakda kasbiy faoliyatda va ijtimoiy hayotda faol qatnashish, shaxsiy etika va madaniyatni shakllantirishda muhim rol o’ynaydi.

O’z-o’zini boshqarish Talabalar mustaqil ta’lim jarayonida o’zlarining ta’lim faoliyatidagi rejalarini tuza oladilar, o’z vaqtida vazifalarni bajarish va o’z yutuqlarini baholashni o’rganadilar.

O’z o’zini nazorat qilish, rejalashtirish va o’z o’zini rivojlantirish ko’nikmalari orqali shaxsiy intellektual salohiyatni oshirishdir.

1-jadval

Asosiy Komponent/natija	Tavsifi	Pedagogik ahamiyati
Mustaqil ta’limning roli	Talabalar o’zlarining bilim, ko’nikma va malakalarini mustahkamlaydilar hamda axborot bilan mustaqil ishlash orqali o’zini o’zi rivojlantirish imkoniyatiga ega bo’lib boradilar.	Talabalarda kognitiv, kreativ va hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini shakllantirib boradilar. Mustaqil fikrlash hamda innovatsion qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishdan iboratdir.
Kredit-modul tizimi	Ha bir modul uchun ajratilgan kreditlar talabalarga o’zlariga qiziqarli mavzuni chuqurroq o’rganish imkonlarini beradi.	Ta’lim jarayonini individualizatsiyalash, talabaning o’z o’zini boshqarish salohiyatini yanada oshirish va o’quv jarayoniga bo’lgan motivatsiyani kuchaytirish.
Axborot bilan ishlash ko’nikmalari	Mustaqil ta’lim olish davomida, talabalar axborot	Zamonaviy axborot jamiyatida raqobatbardosh

	manbalaridan samarali foydalanishni hamda ularni tahlil va sintez qilishni o‘rganadilar.	bo‘lish uchun zarur bo‘lgan analitik va kritikal fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.
Shaxsiy va ijtimoiy salohiyatni rivojlantirish	Mustaqil o‘qish jarayonida talabalar o‘z tashabbuslarini ko‘rsatishni va ijodiy faoliyat, ijtimoiy ma’suliyatni o‘zlashtiradilar.	Kelajakda kasbiy faoliyatda va ijtimoiy hayotda faol qatnashish, shaxsiy etika va madaniyatni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.
O‘z-o‘zini boshqarish	Talabalar mustaqil ta’lim jarayonida o‘zlarining ta’lim faoliyatidagi rejalarini tuza oladilar, o‘z vaqtida vazifalarni bajarish va o‘z yutuqlarini baholashni o‘rganadilar.	O‘z o‘zini nazorat qilish, rejalashtirish va o‘z o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalari orqali shaxsiy intellektual salohiyatni oshirishdir.

Shu bilan bir qatorda talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etishini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari ongli faoliyat, subyektlik, loyihalash, qayta aloqa hamda differensial yondashuv tamoyillariga asoslanadi. Bu jarayonlarni amalga oshirishimizda asosiy tamoyillar sifatida maqsad qo‘yish, rejalashtirish, o‘z-o‘zini nazorat qilish hamda irodaviy boshqaruv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tamoyillar orqali talabalar tanlov imkoniyatlar, axborot ochiqligi hamda o‘quv jarayonining shaffofligi, kasbiy kompetensiyalrni mustaqil ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Har bitta tamoyil talabalarning o‘z o‘zini tashkil etishini rivojlanishida katta yordam beradi. Shuningdek, o‘zini o‘zi tashkil etish ko‘nikmalarining rivojlanib borishi talabalarda mas’uliyat, intizam, hamda o‘z faoliyatiga nisbatan tanqidiy yondashuvni ham shakllantirib boradi. Ushbu jarayon davomida yoshlar mehnat faoliyatida kuchli mutaxassis bo‘lib yetishishlarida o‘zlariga bo‘lgan ishonch hislari yanada ortadi. Talabalarning o‘zini o‘zi tashkil etishini rivojlantirishning asosiy pedagogik tamoyillari quyidagilardan iboratdir[3]:

Onglilik va maqsad qo‘yish tamoyili. Bu tamoyil shundan iboratki, shaxs o‘zi uchun aniq va zarur bo‘lgan maqsadlarni belgilashda, mavjud vaziyatni tahlil qilib borishda hamda ushbu maqsadlarga erishish uchun irodaviy boshqaruvni amalga oshirish ko‘nikmalarini shakllantirishda yordam beradi. Bu maqsadlar tashqi talab yoki kutilmaganda sodir bo‘ladigan hodisalarga emas, balki insonning haqiqiy ehtiyojlari va qadriyatlariga asoslanadi. Onglilik esa maqsadning “nima uchun kerakligi”ni tushunishga yordam beradi, maqsad qo‘yish esa, “unga qanday erishish mumkinligi”ni aniqlaydi. Natijada, bu jarayon motivatsiyani kuchaytiradi, charchash yoki ruhiy tushkunlikning oldini oladi hamda faoliyat samaradorligini oshiradi.

Subyektlik (faollik) tamoyili. Bu tamoyilga ko‘ra talaba ta’lim jarayonining oddiy obyekt sifatida emas, balki o‘z o‘quv faoliyati davomida hamda kasbiy rivojlanishni mustaqil tashkil etuvchi faol subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. Bu tamoyilda talabalarda ko‘proq tashabbuskorlik hamda ichki motivatsiya yuqori bo‘ladi, chunki talabalar baho olish uchun emas, balki ichki ehtiyoj va qiziqishlari tufayli harakat qiladilar. Bu tamoyilning maqsadi, ta’lim jarayonida Talabani faol, mustaqil, ongli va ijodkor ishtirokchi sifatida e’tirof etishdir. Bugungi kunimizda talabalar uchun nimga subyektlik tamoyili muhim hisoblanadi? Bu savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin: agar ta’limda subyektlik tamoyili ishlamasa, talaba oddiygina “ijrochi” bo‘lib

qoladi. Ijrochi talaba topshiriqni yaxshi boshqarishi mumkin, ammo, topshiriq tugashi bilan rivojlanish ham tugaydi. Subyekt esa, o‘qituvchi yo‘q joyda ham o‘ saveradi. Xulosa qilib aytganimizda, subyektlik tamoyili Talabani “nima qilish kerakligini so‘ raydigan” odamdan, “nima qilish kerakligini biladigan va mas‘ uliyatni bo‘ yniga oladigan” shaxsga aylantiradi. Subyektlik tamoyil shaxsga yo‘ naltirilgan ta‘ lim bilan uzviy bog‘ liq hisoblanadi.

Individuallashtirilgan tamoyili. Bu tamoyil talabalarning individual xususiyatlarini, ularning tayyorgarlik darajalarini, o‘ zini o‘ zi tashkil etish qobiliyatlarini hisobga olib, ular uchun individual ta‘ lim yo‘ naliqlarini yaratishni nazarda tutadi. Ushbu tamoyil asosida tashkil etilgan ta‘ lim jarayoni nafaqat bilimlarni samarali o‘ zlashtirishga, balki talabalarning mustaqil fikrlashiga, o‘ z faoliyatlarini boshqarishga hamda o‘ zini rivojlantirish ko‘ niktalarini shakllantirishga katta xizmat qiladi. Bugungi kunimizda, globallashtirish, raqamlashtirish va bilimlar iqtisodiyoti sharoitida ta‘ lim jarayonini standart yondashuv asosida tashkil etish yetarli darajada natija bermaydi. Chunki har bir talaba o‘ zining qobiliyati, qiziqishi, ehtiyoji va psixologik xususiyatlari bilan boshqalardan farq qiladi. Shuning uchun, ta‘ lim jarayonida individuallashtirish tamoyilini qo‘ llash zarurati kundan-kunga ortib bormoqda.

Loyihaviy faoliyat tamoyili. Bu tamoyil ta‘ lim jarayonida talabalarning mustaqil faoliyati asosida tashkil etilishi, ularning muammoli vaziyatlar yechimini jalb qilish va o‘ zlarining bilimlarini amaliyotda qo‘ llashga yo‘ naltirishdan iborat bo‘ lgan pedagogik jarayondir. Loyihaviy faoliyatni tashkil etishda bir necha bosqichlar orqali amalga oshiriladi ya‘ ni bunda eng avvalo, talabalar uchun dolzarb va qiziqarli bo‘ lgan muammo tanlab olinadi, hamda bu muammo talabalar tomonidan aniqlanadi. Loyihaning maqsadi, vazifalari va bajarish kerak bo‘ lgan vazifalar belgilab olinadi. Talabalar mustaqil ravishda kerakli ma‘ lumotlarni izlaydilar va tahlil qiladilar. Loyiha ustida amaliy ishlar qiladilar. Qilingan ishlar natijalarini o‘ qituvchiga taqdim qiladilar. Bu tamoyil orqali talabalarda ijodkorlik shakllanadi, axborot bilan ishlash ko‘ niktalari yanada ortadi, kasbiy kompetensiyalar rivojlanadi, eng muhimi jamoada ishlash malakalari ortadi. Shu bilan bir qatorda bu tamoyil real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi.

Mustaqillik va mas‘ uliyatni rivojlantirish tamoyili. Bu tamoyilda, ta‘ lim oluvchi mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuv va erkin qaror qabul qilish ko‘ niktalarini shakllantirish bilan birga, ularning oqibatlari uchun ijtimoiy-axloqiy javobgarlikni his etishni o‘ rgatadi. Bu tamoyil shaxsni tashabbuskor, o‘ zining ustida doimiy ishlovchi hamda jamiyat oldidagi burchini anglaydigan komil inson sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Bugungi kunimizda talabalarning ijtimoiy mas‘ uliyatini shakllantirish dolzarbligini muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakat taraqqiyotining zamonaviy modeli demokratik davlat munosabatlarini shakllantirish, bozor iqtisodiyotiga o‘ tish bo‘ yicha strategik vazifalarni hal qilishni nazarda tutadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun zamonaviy har tamonlama rivojlangan, o‘ z vazifalariga ijodiy yondasha oladigan mustaqil va malakali ravishda maqbul qarorlarni qabul qila oladigan, qaror qabul qilingan vazifalarni amalga oshira oladigan hamda ular uchun mas‘ uliyatni his etish qobiliyatiga ega bo‘ lgan mutaxassislar talab etiladi.

Talabalarning o‘ zini o‘ zi tashkil etishini rivojlantirishida yuqorida keltirilgan, pedagogik tamoyillarning barchasini amalga oshirish uchun bizga albatta, shart-sharoitlar kerak bo‘ ladi. Olimlarimizning olib brogan tadqiqot ishlarini o‘ rganib, shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, ta‘ lim muhiti ko‘ proq ta‘ lim tizimi darajasida ongli ravishda loyihlashtirilgan, o‘ zaro bog‘ liq omillar hamda parametrlar majmuyi sifatida talqin qilingan. Bu yondashuvlardan ta‘ lim muhiti tasodifiy shakllanadigan hodisa emas, balki maqsadga yo‘ naltirilgan pedagogik tizim sifatida ko‘ riladi. Ta‘ lim muhitini ikki tomonlama xarakter bilan tasniflashimiz mumkin. Birinchisi, u

talaba rivojlanishiga ta’sir etuvchi muhim omil sifatida namoyon bo’ladi hamda undagi turli pedagogik sharoitlar talabaning muayyan sifatlarini shakllanishini jadallashtirishi yoki aksincha, sekinlashtirishi mumkin. Ikkinchi tomondan esa, ta’lim muhiti talabaning faol ta’sir doirasiga kiradi hamda talaba uni o’zgartirishi, qayta tashkil etishi va o’zining ehtiyojlarini, qiziqishlarini moslashtirishi mumkin bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baxodirova G.K. (2019) Innovatsion yondashuvlar orqali talabalar bilish faoliyatini shakllantirish (pedagogik sohalar misolida): Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent.
2. Xodjaev B.X. (2019) Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta’lim muhiti. Fan va texnologiya. Toshkent.
3. Ignateva E.Yu. (2020) Pedagogicheskoe upravlenie v tsifrovoy obrazovatelnoy srede. Nauka i shkola. Moskva.
4. Yarmakhov B.B. (red.). (2024) Sovremennaya “tsifrovaya” didaktika: monografiya. Moskva..